

УЧБУРЧАК ФОРМУЛАСИНИНГ СИРИ

Маматов Нормурат,

Ижтимоий-сиёсий фанлар институти профессори, фалсафа фанлари доктори

Аннотация: мақолада оила, маҳалла ва мактаб бирлигини ташкил қилишнинг педагогик механизмларини очиб беришга ҳаракат қилинган

Калит сўзлар: оила, маҳалла, мактаб, таълим технологиялари, тарбия технологиялари

Масалага структурали функционализм нуқтаи назардан қарасак, учбурчак таркибига кирувчи ҳар бир ижтимоий институт ўзининг мукамал структурасига эга. Улар жамиятда аниқ белгиланган институционал функцияларни бажаради. Шу жihatларига кўра, улар бир бирига бир томондан ўхшаш, иккинчи томондан эса бир биридан фарқ қиладиган жihatларга ҳам эга.

Айни вақтда мазкур институтлар ўзларининг функционал хусусиятларига ва ижтимоий-маданий характерларига кўра ўзига хос идентикликга эга.

Бунда оила жамиятнинг биринчи ячейкаси, ва айни вақтда фуқаролик жамиятининг ҳам биринчи бўғуни ҳисобланади. Маҳалла эса функционал характерига кўра бир томондан фуқаролик жамиятининг иккинчи бўғуни ҳисобланса, бунинг мавжудлигида давлат ҳокимиятининг иштироқи жуда сезиларли. Биз ушбу контекстда маҳалла ташкилоти билан биргаликда мактаб жойлашган аҳолининг маҳалла деб номланадиган административ чегарасини, ва шу чегарада истикомат қиладиган ўқувчиларнинг ота-оналари, бобо ва момолари, қариндош уруғларини назарда тутмоқдамиз.

Мактабга оиланинг ва маҳалланинг таъсири ҳақида гапирилганда, юқоридаги икки ижтимоий институтнинг ўзига хос жihatларини жиддий эътиборга олиш лозим. Гап мактаб ҳақида кетганда, у юқорида келтирилган икки институтдан кўп жihatлари билан фарқ қилинадиган узоқ тарихий, маданий жараёнда шаклланиб ўзига хосликга эга бўлган мукамал структурадир. Бу структуранинг бир қисмини ўқитувчилар ва ёрдамчи педагогик ходимлар ташкил қилса, уларнинг яримини ўқувчи ёшлар ташкил қилади.

Айни вақтда ўқувчи ёшларнинг ўзи ҳам жинсий ва ёш кўрсаткичларига, ота-оналарнинг қандай меҳнат билан бандлигига, уларнинг ота-она ёки алоҳида ота, алоҳида она, ёки боболари ёки момолари билан яшашлиги, турмуш даражаларининг турли хиллигига кўра фарқланади. Мактаб ўқитувчилари ҳам худдий шундай жиддий социал структура талабларига кўра ўзаро фарқланадилар. Шулардан келиб чиққан ҳолда оила, маҳалла ва мактаб бирлигини ўзига хос янги бир структура сифатида қараш бизнинг ҳаёт тарзимизга кириб келди. Учала ижтимоий институт ҳамкорлигидан кўзланган мақсад бугунги кўн талабларига жавоб берадиган жисмонан соғлом, ақлан баркамол, гармоник ривожланган мамлакатамиз келажагини белгилайдиган ёшларни тарбиялаш ва етиштириш ҳисобланади.

Ушбу учбурчакда асосий вазифани бажарувчи, албатта, бу мактабдир. Шу ўринда бугун мактабларга қуйилаётган бир қатор янги талаблардан келиб чиққан ҳолда, мактабнинг таълимий функциясини янада бойитиш, кучайтириш ва кенгайтириш муҳим масала бўлиб турибди. Бундай ҳолатда болаларнинг тарбияси билан боғлиқ бўлган

серкира ва жиддий вазифани оиланинг елкасига кўчириш бизнинг назаримизга кўра туғри ҳисобланади деб ўйлаймиз.

Албатта, бозор иктисодиёти шароитида кўпчилик оилаларда ота ҳам, она ҳам иш билан банд. Уларнинг иш режимлари оилага боғлиқ бўлмаган ҳолда оила графикасига сиғмайди. Шундай ҳолатда, бола тарбияси билан оилада ким шуғулланади? Бундай шароитда оилада бола тарбиясини қандай ташкил қилиш керак? Бунга қандай ресурс ва имкониятларни сафарбар қилмоқ керак? Бунда мактаб ўқитувчиларнинг ўрни ва роли қандай бўлади?

Ушбу масалалар бизнинг назаримизга кўра, жиддий, сифатли, социологик тадқиқотлар жараёнида аниқланса ва унинг натижаларига кўра ўқувчиларнинг юқорида келтирилган ҳар бир гуруҳига мос келадиган методикани ишлаб чиқиш ва шундан келиб чиққан ҳолда оилада бола тарбиясини ташкил этиш ва олиб бориш масалаларини муҳокама қилиш туғри бўлади. Мана шу ўринда, яъни оилада бола тарбиясини ташкил қилиш ва амалга оширишда маҳалланинг ўрни ва роли каттадир. Биз ўзбек мактабларига корейс, хитой, фин мактаблари тажрибаларини турли ҳил шакл ва даражада жорий қилмоқдамиз.

Сузсиз, бугунги глобал ижтимоий, маданий, маънавий муносабатлар чуқурлашиб, тезлашиб бораётган бир даврда яшамоқдамиз, нафақат юқорида саналган давлатларнинг, балки барча мамлакатлардаги илғор-педагогик тажрибаларни ўрганиб боришимиз, самарали педагогик технологиялардан умумий фойдаланиб боришимиз ҳам керак. Шу ўринда бизнинг назаримизга кўра ўзбекистонликларнинг турмуш тарзига, ан-аналари ва традицияларига, манфаатларига, мақсадларига ва тафаккур характерларига кўра шакллانган таълим ва тарбия жараёни натижаларидан келиб чиқишимиз, хусусан, уларни бойитишимиз, уларни ривожлантиришимиз биринчи галда керак бўлади.

Таълимни самарали ташкил қилиш аҳолининг турмуш тарзи, менталитети, мақсади ва манфаатлари билан узвий боғлиқ бўлган ижтимоий жараёндр. Агар боланинг оиласидагилар бир хил, мактаб ўқитувчилари иккинчи хил фикрлайдиган бўлса, оила аъзоларнинг дунёқараши ўзига хос, мактаб ўқитувчиларнинг дунёқарашлари ўзига хос бўладиган бўлса, бир бири билан узвий боғлиқ бўлган боланинг таълими ва тарбиясини самарали ташкил қилиш қийин.

Мана шу ўринда маҳалланинг, ижтимоий муҳитнинг ўрни ва роли жудда катта. Маҳалла аҳолиси билмга, илмга қанчалик чанқоқ бўлса, бу масалага маҳалладаги барча оилалар бир бирларига қараб боланинг таълими ва тарбиясига жиддий қарасалар, уларда боланинг ўқишга нисбатан талаби бир хил бўладиган бўлса, бу мактабда ўқувчиларнинг кундалик давоматларини шакллантириши анча осон кечади. Айни вақтда маҳаллада ўқувчи ёшлар одоби ва хулқига нисбатан умумий қараш талаб баҳохам бир хил бўладиган бўлса, демак, маҳалладаги барча оилалар ота-оналари, бобо-момолари ва қариндошлари шу меъёрдан келиб чиққан ҳолда, бола тарбиясига ўз маасулигини белгилайдилар. Айрим мактабларда баъзан кузатиладиган нохуш ҳолатлар мактабларда ўқувчига унинг ота ёки онаси эгаллаган лавозимдан келиб чиққан ҳолда муносабат билдириш, бу муносабатда ўқувчи шахсини ажратиш кўрсатиш, юқори баҳо қўйиш кабиларда кузатилиб бу ўқувчилар орасида маълум норозийлик кайфиятини ҳам шакллантиради.

Мана шу зиддиятларнинг ечимини ташкил қилишда ҳам маҳалланинг маҳалладаги ота-оналарнинг ўрни ва роли катта. Ушбу масала буйича бизнинг назаримизга кўра ойиладаёқ болаларга баҳога хавасни эмас, балки билим олишга, илм олишга бўлган

хавасни кучайтиришга қаратилган технологияни шакллантириш мактаб таълимида асосий йуналиш бўлиши керак. Бунинг учун эса, мактабдан кейинги ўқув ёки хизмат ташкилотларида ўқувчининг ёки мактабни биттирган ёшнинг баҳосига қараб эмас, балки унинг фаросати, билими, дунёқарашини ҳисобга олган ҳолда муносабатда бўлиш муҳим рол ойнайди.

Бугунги кунда олий ўқув юртлирида ҳам айрим талаба “мен магистратурага киришим лозим шунинг учун менинг баҳомни учдан ёки тўртдан кўтариб беш қилиб беринг” деган илтимослар билан келади. Шунинг учун мумкин магистратурага ҳам ҳаммага тенг бўлган бир хил планкада имтихон ташкил қилиш ўзини оқласа керак.

Мактабнинг асосий марказий фигураси бу мактаб ўқитувчиларидир. Шундан келиб чиққан ҳолда, бугун янгиланаётган мактаб таълимига ривожланган мамлакатлар таълим технологияларидан ташқари ўзимизнинг ватандош мактаб ўқитувчиларининг таълим бўйича тўплаган тажрибаларини тизимлаштириш, саралаш ва уларни ҳаётга кенг жалб қилиш муҳим аҳамиятга эга деб ҳисоблаймиз. Бунда ҳар бир туман, вилоят, шаҳар мактаблари жамоаси ким қандай ўқитувчи эканлигини яхши билишади. Шундан келиб чиққан ҳолда, мактабда ўтиладиган барча фанлар бўйича мактаб ўқитувчилари яратган педагогик маҳоратни янги технологиялар билан бойитиб, улардан самаралий фойдаланишни йулга қўймоқ керак. Чунки бу маҳорат ўша ўқитувчи яшаётган халқ, унинг турмуш тарзи, унинг менталитети билан узвий боғланган таълим технологиясидир.

Мумкин, бундай педагогик технологияларни республиканинг ҳар бир региониди, масалан, Фарғона водийси, Хоразм ва Қорақалпоғистон, Сурхондарё ва Қашқадарё ва бошқа регионларда яшаётган халқларнинг турмуш тарзи, ҳаёт тажрибалари, қизиқишлари ва маданиятларидан келиб чиққан ҳолда ташкил қилиш маълум самарани беради деб уйлаймиз.

Кейинги йилларда ўрта мактабларда ўқитувчилар жудда кўп қоғозбозликлардан ва кўшимча топшириқлардан қутилди. Мактабда унинг ўзи устида ишлаши учун шарт-шароитлар доираси анча-мунча кенгайди. Шундай шароитда ўқитувчи синфдаги ҳар бир болага имкон даражасида индивидуал ёндошувни ташкил қилиши, мавзунинг мазмунини ўқувчиларга мантиқий, эмоционал ва ҳаётда фойдаланишга қулай қилиб тушунтириши керак бўлади. Бу эса ўқитувчидан ижодийликни, изланувчанликни, танқидий тафакурни талаб қилади. Шу билан бирга, ўқитувчи ўтаётган мавзуни қанчалик ҳаёт билан боғласа, уни дунёқараш ва кундалик турмуш заруриятлари билан боғласа, дарс самарадорлиги шунча ошади. Дарс самарадорлигини оширишда ўқитувчи ўқувчига топшириқ сифатида берадиган мустақил вазифалари муҳим аҳамиятга эга. Ушбу кўникма асосида ўқувчида мавзуни мустақил ўзлаштириш, мавзуда берилган масалларни бошқа ҳолатлар билан қиёслаш малакаси ҳам шаклланиб боради.

Дарс жараёнида ўқитувчи ўзини қанчалик эркин тутса, у шунчалик берган дарсидан мамнун бўлади ва қилган меҳнатидан ғурурланади. Бу кайфият ўқитувчининг асосий, маънавий суянчиғидир. Умуман олганда, ўқитувчи меҳнати энг оғир меҳнатлардан биридир. Ўқитувчи меҳнатини енгиллаштирадиган муҳим омил бу ота-онанинг бола таълимига муносабатининг даражасидир.

Ота-оналарнинг мактабда фарзандларининг қандай ўқиётганлиги билан қизиқиши, уларнинг фарзанди ўқиётган синфда, фарзандининг ўқув предметини ўзлаштириш даражасини кузатиши, уни бошқа ўқувчилар билан солиштириши, ўқитувчининг ўтаётган

дарсининг самарадорлиги билан қизиқиши оилада фарзанди учун яратилган шароит, таълимда ота-она ва фарзанд ўртасидаги ҳамкорлик жудда катта аҳамиятга эга.

Қисқаси, бугун жахон меҳнат бозори талаблари даражасига жавоб берадиган ёшни тарбиялаш мактаб ва оила уйғунлигини шакллантирадиган, уларни бир бутун ижтимоий организм сифатида ишлатадиган асосий мотивдир. Бунда бугун икки муаммо бизнингча муҳим бўлиб турибди, уларнинг биринчиси – мактаб ўқувчиларида мактаб таълимига бўлган қизиқиш даражасини кўтариш, мактабда ўқувчидан нима талаб қилинса шуларни бажаришга тайор холда боришни, синфда ўзини ўқувчи сифатида тутишни, дарс жараёнида муҳокама қилинаётган масалада фаол бўлишни, бунда у ўз қарашини ва позициясини аргументланган холда ҳимоя қилишини ва ўзида лидерликни шакллантиришга бўлган хавасни ортириб бориши бениҳоя катта ижтимоий аҳамиятга эга.

Иккинчи муаммо эса, мактабда, оилада, маҳаллада бир овоз билан болаларда китоб ўқишга бўлган қизиқишни кўтариш, касбни эгаллашга бўлган қизиқишни ортириш, ҳаётнинг мазмунини тушунишга бўлган фахм-фаросат чегарасини кенгайтириш, ўзининг масаласини ўзи хал қилишга бўлган жавобгарликни шакллантириш бениҳоя долзарб масала ҳисобланади. Кейинги келтирган талабларимизнинг ҳар бири бошқалари билан қанчалик узвий боғланган бўлмасин, уларнинг ҳар бирини алоҳида педагогик, психологик муаммо сифатида тадқиқ қилиш самарали диагностикани ишлаб чиқиш, ва уларни ҳаётга татбиқ қилиш бугунги кун учун мактаб, маҳалла ва оила олдида турган муҳим ижтимоий бурч ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёвнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 26.12.2025;
- 2) Abdullayeva M. Innovatsion ta'lim va pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023.
- 3) Karimova G. Ijodiy yondashuv metodlari va ularning samaradorligi // Ta'lim va taraqqiyot jurnali. – 2024. – №2. – B. 41–47;
- 4) Маматов Н. “Тадқиқот усуллари ва кўникмалари”. Тошкент, 2026.